

PROGRAMA DE ESTUDIO

ILÍCITOS TRIBUTARIOS

CARLOS E. WEFTE H.

Desde la promulgación de la Constitución de 1999, la regulación positiva de los ilícitos tributarios ha cobrado especial vigencia: el artículo 317 criminaliza al fraude fiscal, al declarar que *“la evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente”*; la Disposición Transitoria Quinta ordenó la reforma del Código Orgánico Tributario en el sentido de incrementar el rigor de la normativa penal tributaria contenida en el Código Orgánico Tributario, y la Exposición de Motivos de la Constitución señala la intención del constituyente de regular exhaustiva –y severamente– al ilícito tributario, al disponer que la eventual reforma del Código Orgánico Tributario, concretada en octubre de 2001, tiene como misión contribuir *“a modernizar la administración tributaria, ampliando las facultades de regulación, control y penalización del fraude fiscal”*; de lo que puede evidenciarse que la normativización del Derecho Penal Tributario en nuestro país, al menos desde diciembre de 1999, tiende al establecimiento de un sistema penal tributario profundamente represivo, intención que se ha visto de manifiesto en la implementación y ejecución, en los últimos tiempos, del llamado *Plan Evasión Cero*, por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Así las cosas, la conceptualización y aplicación de las instituciones fundamentales del Derecho Penal Tributario ha recobrado, por obra de la reforma constitucional y legislativa en la materia, la especial importancia que dicha disciplina tiene para los abogados cursantes de estudios de especialización en Derecho Tributario. En efecto, el uso de las herramientas necesarias para: (i) analizar los tipos legales que en materia penal tributaria existen en la legislación venezolana a la luz del Código Orgánico Tributario; (ii) determinar la aplicabilidad directa o supletoria del Código Penal a los ilícitos tributarios en Venezuela; (iii) conocer los procedimientos para la aplicación práctica de los ilícitos tributarios, y determinar debidamente las sanciones para cada uno de ellos, es primordial para quienes deseen obtener el grado de Especialista en Derecho Tributario, fundamentalmente dada la *cotidianidad* del Derecho Penal Tributario para los especialistas en esta rama de la ciencia jurídica.

Derecho Penal Tributario - Parte General

Tema I.- El Derecho Penal Tributario. Generalidades

- 1.1.- Derecho Penal Tributario. Concepto.
 - 1.1.1.- Aceptación normativa
 - 1.1.2.- Aceptación subjetiva
- 1.2.- Relación del Derecho Penal Tributario con otras ciencias.
 - 1.2.1.- Con el Derecho Penal.
 - 1.2.2.- Con el Derecho Administrativo.
 - 1.2.3.- Con el Derecho Tributario.
 - 1.2.4.- Otras.
- 1.3.- El ilícito tributario. Naturaleza.
 - 1.3.1.- Teoría Tributaria
 - 1.3.2.- Teoría Administrativa
 - 1.3.3.- Teoría Penalista.
 - 1.3.4.- Teoría Mixta.
- 1.4.- Delito y contravención. Caracteres.
 - 1.4.1.- Teorías que admiten la distinción
 - 1.4.2.- Teorías que niegan la distinción.

Lecturas Recomendadas:

1. ANZOLA PÉREZ, Oswaldo; *Naturaleza del Ilícito Tributario*, en Revista de Derecho Tributario N° 72, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, julio a septiembre de 1996, pp. 7 a 27.
2. BORGES VEGAS, Carmen Luisa; *Principios Penales en el Código Orgánico Tributario*. Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1999, pp. 1 a 25.
3. GARCÍA BELSUNCE, Horacio; *Derecho Tributario Penal*. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1985, pp. 3 a 64.
4. GIULIANI FONROUGE, Carlos M; *Derecho Financiero*. 5ª Edición, actualizada por Susana Camila NAVARRINE y Rubén Oscar ASOREY. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993, pp. 611 a 637.
5. JARACH, Dino; *Curso de Derecho Tributario*. 3ª Edición totalmente reestructurada y ampliada, Liceo Profesional Cima, Buenos Aires, 1980, pp. 265 a 269.
6. MORENO DE RIVAS, Aurora; *La Infracción Tributaria*, en XXI Jornadas "J.M. Domínguez Escovar". Ediciones del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1996, pp. 149 a 194.

7. VILLEGAS, Héctor B.; *Régimen Penal Tributario Argentino*. 2ª Edición, ampliada y actualizada con la nueva Ley Penal Tributaria y régimen procesal. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, pp. 3 a 40 y 51 a 66.
8. ZORNOZA PÉREZ, Juan José; *El sistema de infracciones y sanciones tributarias (Los principios constitucionales del derecho sancionador)*. Colección Estudios de Derecho Financiero y Tributario, Editorial Civitas, Madrid, 1992, pp. 23 a 66.

Jurisprudencia Recomendada:

1. SSC 307/2001, de 6 de marzo, caso *Cervecería Polar del Centro, C.A. (CEPOCENTRO) et al. v. Municipio San Joaquín del Estado Carabobo*.
2. SSC 2230/2003, de 18 de agosto, caso *Shell Venezuela, S.A. en solicitud de interpretación de los artículos 156, numerales 12, 13, 16 y 32; 179, numeral 2; 180; 183, numeral 1 y 302 de la Constitución*.
3. SSC 1.892/2007, de 18 de octubre, caso *Shell Venezuela, S.A. en solicitud de interpretación de los artículos 156, numerales 12, 13, 16 y 32; 179, numeral 2; 180; 183, numeral 1 y 302 de la Constitución*.
4. SSPA 877/2003, de 17 de junio, caso *Acumuladores Titán, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
5. SSCP 722/2008, de 16 de diciembre, caso *Agencia de Servicios Aduanales Panamericana N° 1.286 v. República (Guardia Nacional)*.

Tema II.- Distribución Constitucional del *ius puniendi* tributario.

2.1.- El *ius puniendi*.

- 2.1.1.- Notas definidoras
- 2.1.2.- Momentos de configuración
 - 2.1.2.1.- Legislativo.
 - 2.1.2.2.- Judicial.
 - 2.1.2.3.- Ejecutivo.

2.2.- Reglas constitucionales de distribución de *ius puniendi* tributario.

- 2.2.1.- República: art. 156.32 Constitución.
- 2.2.2.- Estados: ¿art. 167.2 Constitución?
- 2.2.3.- Municipios: ¿art. 179.5 Constitución?
- 2.2.4.- El problema en la doctrina.

2.3.- Aplicabilidad del Código Orgánico Tributario a los ilícitos tributarios estatales y municipales.

Lecturas Recomendadas:

1. BORGES VEGAS, Carmen Luisa; *Problemas sobre Defraudación Tributaria*, en VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 441 a 471.
2. MORENO DE RIVAS, Aurora; “El ilícito tributario en la legislación venezolana”, en *Temas de Derecho Penal Económico. Homenaje a Alberto Arteaga Sánchez*. Obras Colectivas N° 2. Edición conjunta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2006, pp. 481 a 523.
3. MORENO DE RIVAS, Aurora; “La Infracción Tributaria”, en *XXI Jornadas “J.M. Domínguez Escovar”*. Ediciones del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1996, pp. 149 a 194.
4. RAMÍREZ VAN DER VELDE, Alejandro; BAUTE CARABALLO, Pedro y PLANCHART MENDOZA, Antonio; *Análisis del Régimen Tributario en la Nueva Constitución*. Ediciones Torres Plaz & Araujo, Caracas, 2000, pp. 97 a 101.
5. VIGILANZA GARCÍA, Adriana; *La Federación Descentralizada. Mitos y realidades en el reparto de tributos y otros ingresos entre los entes políticos territoriales en Venezuela*. Los Ángeles Editores. Maracaibo, 2010, pp. 520 a 555.

Jurisprudencia Recomendada:

1. SSC 307/2001, de 6 de marzo, caso *Cervecería Polar del Centro, C.A. (CEPOCENTRO) et al. v. Municipio San Joaquín del Estado Carabobo*.
2. SSC 2230/2003, de 18 de agosto, caso *Shell Venezuela, S.A. en solicitud de interpretación de los artículos 156, numerales 12, 13, 16 y 32; 179, numeral 2; 180; 183, numeral 1 y 302 de la Constitución*.
3. SSC 1.892/2007, de 18 de octubre, caso *Shell Venezuela, S.A. en solicitud de interpretación de los artículos 156, numerales 12, 13, 16 y 32; 179, numeral 2; 180; 183, numeral 1 y 302 de la Constitución*.

Tema III.- El problema de la definición de los medios de perpetración de la lesión antijurídica en el Derecho Penal Tributario.

- 3.1.- El *iter defraudationis* en el Derecho Penal Tributario.
 - 3.1.1.- Licitud plena.
 - 3.1.1.1.- No sujeción al tributo.
 - 3.1.1.2.- Economía de opción.

- 3.1.1.3.- Negocio indirecto conforme a principios.
- 3.1.2.- Elusión tributaria.
 - 3.1.2.1.- Negocio indirecto no conforme a principios.
 - 3.1.2.1.1.- Fraude de ley tributaria.
 - 3.1.2.1.2.- Abuso de formas.
- 3.1.3.- Evasión tributaria.
 - 3.1.3.1.- Contravención
 - 3.1.3.2.- Defraudación.
- 3.2.- Medidas para evitar la elusión, la evasión y el fraude fiscal.
 - 3.2.1.- Hechos imposables complementarios.
 - 3.2.2.- Presunciones y ficciones.
 - 3.2.3.- Cláusulas antielusivas
 - 3.2.3.1.- Generales.
 - 3.2.3.2.- Particulares
 - 3.2.4.- Interpretación extensiva de la ley tributaria, interpretación económica y sustancia sobre forma.

Lecturas Recomendadas:

1. ABACHE CARVAJAL, Serviliano; “Elusión fiscal y figuras afines. Reflexiones para su conceptualización, sistematización y aplicación pragmática”, en *XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*. Ediciones del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008, pp. 927 a 954.
2. FERMÍN FERNÁNDEZ, Juan Carlos; “La elusión en el Derecho Tributario”, en *XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*. Ediciones del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008, pp. 875 a 904.
3. GARCÍA NOVOA, César; “La elusión fiscal y los medios para evitarla”, en *XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*. Ediciones del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008, pp. 47 a 192.
4. HOMES JIMÉNEZ, Luis; “Elusión, evasión y planificación tributaria: Aproximaciones y alcances”, en *XXIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*. Ediciones del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008, pp. 905 a 926.

Jurisprudencia Recomendada:

1. SSPAET1 de 1999, caso *Hidrocarburos y Derivados, C.A. (HIDECA) v. República (Fisco Nacional)*.
2. STS9CT de 13 de julio de 2001, caso *Proagro, C.A. v. República (Fisco Nacional)*.

Tema IV.- La ley penal tributaria.

4.1.- Concepto. Caracteres

4.1.1.- Exclusiva.

4.1.2.- Liberal

4.1.3.- Obligatoria

4.1.4.- Ineludible

4.1.5.- Igualitaria

4.1.6.- Constitucional

4.2.-Clases.

4.2.1.- Leyes penales tributarias codificadas y especiales. La reserva de ley penal tributaria del Código Orgánico Tributario.

4.2.2.- Decretos Leyes.

4.2.3.- Leyes penales tributarias incriminantes e integradoras.

4.2.4.- Leyes penales tributarias *en blanco*.

4.3.- Validez personal de la ley penal tributaria.

4.3.1.- Igualdad ante la ley penal tributaria

4.3.2.- Fueros o privilegios.

4.4.- Validez espacial de la ley penal tributaria.

4.4.1.- Principio de territorialidad

4.4.2.- Aplicación ultraterritorial de la ley tributaria.

4.4.3.- Extradición por ilícitos tributarios.

4.4.4.- Validez constitucional de los ilícitos estatales y municipales.

4.5.- Validez temporal de la ley penal tributaria.

4.5.1.- Nacimiento, vigencia y extinción de la ley penal tributaria.

4.5.2.- Sucesión de leyes penales tributarias.

4.5.3.- Retroactividad y ultractividad de la ley penal tributaria.

4.6.- Interpretación de la ley penal tributaria.

4.6.1.- De acuerdo al sujeto.

4.6.2.- De acuerdo a los medios.

4.6.3.- De acuerdo con los resultados obtenidos.

Lecturas Recomendadas:

1. ANZOLA PÉREZ, Oswaldo; *La ley tributaria: su interpretación y los medios legales e ilegales para evitar o reducir sus efectos*, en Libro Homenaje a José Andrés OCTAVIO. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1999, pp. 3 a 53.
2. ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto; *Derecho Penal Venezolano*. 8ª Edición, Serie Jurídica McGraw Hill, Caracas, 1997, pp. 23 a 26 y 35 a 84.
3. BORGES VEGAS, Carmen Luisa; *Problemas sobre Defraudación Tributaria*, en VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 441 a 471.

4. FRAGA PITTALUGA, Luis; *Los Indicios de Defraudación en el Código Orgánico Tributario de 2001 y el Principio Constitucional a la Presunción de Inocencia*, en Revista Derecho y Sociedad N° 2, órgano divulgativo del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Monteávila, Caracas, 2002.
5. MORENO DE RIVAS, Aurora; *La Infracción Tributaria*, en XXI Jornadas "J.M. Domínguez Escovar". Ediciones del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1996, pp. 149 a 194.
6. RAMÍREZ VAN DER VELDE, Alejandro; BAUTE CARABALLO, Pedro y PLANCHART MENDOZA, Antonio; *Análisis del Régimen Tributario en la Nueva Constitución*. Ediciones Torres Plaz & Araujo, Caracas, 2000, pp. 97 a 101.

Tema V.- Teoría General del Ilícito Tributario.

- 5.1.- El ilícito tributario y sus elementos.
 - 5.1.1.- Tipicidad
 - 5.1.2.- Antijuridicidad entendida teleológicamente
 - 5.1.3.- Culpabilidad
- 5.2.- La Tipicidad. Elementos
 - 5.2.1.- Conducta.
 - 5.2.2.- Relación de causalidad.
 - 5.2.3.- Resultado.
 - 5.2.4.- Causas de ausencia de acción ilícita tributaria.
 - 5.2.4.1.- Fuerza irresistible
 - 5.2.4.2.- Movimientos reflejos
 - 5.2.4.3.- Inconsciencia.
- 5.3.- La antijuridicidad entendida teleológicamente.
 - 5.3.1.- Concepto
 - 5.3.2.- Causas de justificación penal tributaria.
 - 5.3.2.1.- Cumplimiento del deber
 - 5.3.2.2.- Ejercicio legítimo de la autoridad, oficio o cargo.
 - 5.3.2.3.- Omisión justificada.
- 5.4.- La culpabilidad.
 - 5.4.1.- La imputabilidad
 - 5.4.2.- Nexo psicológico entre el autor y su hecho.
 - 5.4.3.- Normalidad volitiva.
 - 5.4.4.- Causas de exclusión de la culpabilidad
 - 5.4.4.1.- Minoridad
 - 5.4.4.2.- Enfermedad mental suficiente
 - 5.4.4.3.- Error de hecho y de derecho
 - 5.4.4.4.- Obediencia legítima y debida
 - 5.4.4.5.- Caso fortuito y fuerza mayor.
 - 5.4.4.6.- Consultas a la Administración Tributaria.

Lecturas Recomendadas:

1. ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto; Derecho Penal Venezolano. 8ª Edición, Serie Jurídica McGraw Hill, Caracas, 1997, pp. 23 a 26 y 35 a 84.
2. HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; *Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario 2001*, en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 513 a 554.
3. MODELELL GONZÁLEZ, Juan Luis; *La Problemática del Error en materia Penal Tributaria*, en VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 429 a 440.
4. MORENO DE RIVAS, Aurora; *La Infracción Tributaria*, en XXI Jornadas “J.M. DOMÍNGUEZ ESCOBAR”. Ediciones del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1996, pp. 149 a 194.

Jurisprudencia Recomendada:

1. SJAISLR 44/1944, del 17 de abril, en el caso de MANUFACTURAS KARAM, C.A. VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, p. 15.
2. SJAISLR 103/1946, del 12 de febrero, en el caso de M.A. BELLOSO & HNO. VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, p. 90.
3. SJAISLR 238/1948, del 21 de julio, en el caso de HEGEMAN HARRIS CO. VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, p. 303.
4. SJAISLR 253/1948, del 20 de octubre, en el caso de E. BENAÏM VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, p. 312.
5. SSPA 1.996/2001, de 25 de septiembre, caso *Inversiones Branfema, S.A. v. República (Contraloría General de la República)*.
6. STS9CT Accidental N° 2, del 13 de noviembre de 1989, caso *Harinas Juana DAMCA, C.A. v. República (Fisco Nacional)*.

7. SSPA 2.158/2001, de 10 de octubre, caso *Hilados Flexilón, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
8. SSPA 474/2004, de 12 de agosto, caso *Tubeacero, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
9. STS9CT 38/2007, de 27 de febrero, caso *Iskia, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
10. SSPA 307/2004, de 13 de abril, caso *Sucesión de Rosa Elena Irigoyen de Rodríguez v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
11. SSPA 669/2004, de 29 de junio, caso *Industrias Alimenticias Corralito, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
12. SSC 1.490/2007, de 13 de julio, caso *Pfizer Venezuela, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.

Tema VI.- Responsabilidad Penal Tributaria.

- 6.1.- Personalidad de la responsabilidad penal tributaria. Excepciones.
 - 6.1.1.- Responsabilidad de las personas jurídicas.
 - 6.1.2.- Multas firmes en vida del causante.
- 6.2.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal tributaria
 - 6.2.1.- Eximentes.
 - 6.2.2.- Atenuantes.
 - 6.2.3.- Agravantes.
- 6.3.- Responsabilidad penal tributaria por el hecho de terceros.
- 6.4.- La responsabilidad penal tributaria de los Gerentes y Administradores de Empresas.

Lecturas Recomendadas:

1. HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; *Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario 2001*, en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 513 a 554.
2. MORENO DE RIVAS, Aurora; *La Infracción Tributaria*, en XXI Jornadas “J.M. Domínguez Escovar”. Ediciones del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1996, pp. 149 a 194.
3. MORENO DE RIVAS, Aurora; *Responsabilidad personal de los Representantes, Gerentes, Administradores y Asesores Tributarios de Empresas*, en Estudios

sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 261 a 286.

Jurisprudencia Recomendada:

1. SJAISLR 103/1946, del 12 de febrero, en el caso de M.A. BELLOSO & HNO. VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, p. 90.
2. SJAISLR 117/1946, del 30 de julio, en el caso de LACTUARIO Y EXPLOTACIONES ALFA VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, p. 107.
3. SJAISLR 167/1947, del 27 de marzo, en el caso de J. CABRÉ (BANCO OBRERO) VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 171 y 172.
4. SJAISLR 192/1947, del 9 de octubre, en el caso de M. SALDIVIA VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 223 y 224.
5. SJAISLR 208/1947, del 22 de diciembre, en el caso de F. ALFONZO VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 245 y 246.
6. SSPA del 13 de agosto de 1964, en el caso de JÓVITO VILLALBA SILVA VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo III, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 377.
7. SSPA 262/2002 de 19 de febrero, caso *Sucesión de Luigi Riggione Montano v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
8. SSPA 877/2003 de 17 de junio, caso *Acumuladores Titán, S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.

Tema VII.- Concurrencia de ilícitos tributarios.

- 7.1.- Formas de la concurrencia delictual en el Derecho Penal Tributario.
 - 7.1.1.- Concurso de ilícitos tributarios
 - 7.1.2.- Reincidencia
 - 7.1.3.- Delito continuado

- 7.2.- Concurso de ilícitos tributarios. Formas
 - 7.2.1.- Real.
 - 7.2.2.- Ideal.
 - 7.2.3.- Aplicación de las penas.
 - 7.2.4.- Unidad o pluralidad de procedimientos.
- 7.3.- Reincidencia.
 - 7.3.1.- Concepto. Elementos.
 - 7.3.2.- Aplicación de la pena.
- 7.4.- Delito continuado.
 - 7.4.1.- Concepto. Elementos
 - 7.4.2.- Aplicación de la pena.
 - 7.4.3.- El caso de los ilícitos tributarios formales.

Lecturas Recomendadas:

1. ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto; Derecho Penal Venezolano. 8ª Edición, Serie Jurídica McGraw Hill, Caracas, 1997, pp. 23 a 26 y 35 a 84.
2. HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; *Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario 2001*, en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 513 a 554.
3. MORENO DE RIVAS, Aurora; *La Infracción Tributaria*, en XXI Jornadas “J.M. Domínguez Escovar”. Ediciones del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Barquisimeto, 1996, pp. 149 a 194.

Jurisprudencia Recomendada:

1. SJAISLR 100/1946, del 5 de febrero, en el caso de F.AUMAITRE VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 82 y 83.
2. SJAISLR 192/1947, del 9 de octubre, en el caso de M. SALDIVIA VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 223 y 224.
3. SSPA 877/2003 de 17 de junio, caso Acumuladores Titán, C.A. v. *República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
4. SSPA 966/2000 de 2 de mayo, caso Construcciones ARX, C.A. v. *República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.

5. SSPA 584/2008, de 7 de mayo, caso *Zapatería Francesco Plus, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
6. STS2CT 66/2008, de 9 de julio, caso *Agencia de Loterías La Guama, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
7. STS2CT 70/2008, de 15 de julio, caso *Administradora Yuruari, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
8. SSPA 948/2008, de 13 de agosto, caso *Distribuidora Costa Norte, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
9. SSC 1.798/2005, de 19 de julio, caso *Festejos Mar, C.A. v. Municipio Chacao del Estado Miranda*.

Tema VIII.- Coparticipación criminal penal tributaria.

- 8.1.- Formas del concurso de personas en el ilícito tributario.
 - 8.1.1.- Ilícitos tributarios en general
 - 8.1.1.1.- Coautores.
 - 8.1.1.2.- Instigadores.
 - 8.1.2.- Defraudación Fiscal.
 - 8.1.2.1.- Auxiliador necesario.
 - 8.1.2.2.- Auxiliador *sub sequens*
 - 8.1.2.3.- Encubridores.

Lecturas Recomendadas:

ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto; Derecho Penal Venezolano. 8ª Edición, Serie Jurídica McGraw Hill, Caracas, 1997, pp. 23 a 26 y 35 a 84.

Jurisprudencia Recomendada:

SSPA 877/2003, de 17 de junio, caso *Acumuladores Titán, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.

SSPA 966/2000 de 2 de mayo, caso *Construcciones ARX, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.

Tema IX.- Las sanciones en el Derecho Penal Tributario.

- 9.1.- Las sanciones. Tipos.
 - 9.1.1.- Prisión.
 - 9.1.2.- Multa.
 - 9.1.3.- Comiso y destrucción de los elementos materiales objeto del ilícito o utilizados para cometerlo.
 - 9.1.4.- Clausura temporal del establecimiento.
 - 9.1.5.- Inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones.

- 9.1.6.- Suspensión o revocación del registro y autorización de industrias y expendios de especies gravadas y fiscales.
- 9.2.- Determinación de las penas.
- 9.2.1.- Por la autoridad que las impone.
- 9.2.2.- Por su modo de cálculo (art. 94 Código Orgánico Tributario).
- 9.2.3.- Convertibilidad.

Lecturas Recomendadas:

1. ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto; Derecho Penal Venezolano. 8ª Edición, Serie Jurídica McGraw Hill, Caracas, 1997, pp. 23 a 26 y 35 a 84.
2. HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; *Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario 2001*, en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 513 a 554.
3. SÁNCHEZ PEDROCHE, J. Andrés; “Sanciones ‘atípicas’ o ‘impropias’ en Derecho Tributario”, en *CIVITAS Revista de Derecho Financiero* N° 91. Civitas, Madrid, 1996.
4. OCTAVIO B., José Andrés; “La clausura de establecimientos como sanción tributaria”, en *Temas de Derecho Penal Económico. Homenaje a Alberto Arteaga Sánchez*. Obras Colectivas N° 2. Edición conjunta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2006, pp. 673 a 678.
5. MEIER GARCÍA, Eduardo; “La clausura temporal de establecimiento desde la perspectiva constitucional y el garantismo penal”, en *Temas de Derecho Penal Económico. Homenaje a Alberto Arteaga Sánchez*. Obras Colectivas N° 2. Edición conjunta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2006, pp. 563 a 672.

Jurisprudencia Recomendada:

1. SSPA del 13 de agosto de 1964, en el caso de JÓVITO VILLALBA SILVA VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo III, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 376 y 377.
2. SSPA 877/2003 de 17 de junio, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio ZERPA, caso Acumuladores Titán, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria).

3. SSPAET1 de 1999, con ponencia del Magistrado Dr. Jaime PARRA PÉREZ, caso Hidrocarburos y Derivados, C.A. (HIDECA) v. *República (Fisco Nacional)*.
4. SSPA 2813/2001 de 27 de noviembre, caso *AEROVÍAS VENEZOLANAS (AVENSA) VS. REPÚBLICA (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES)*.
5. SSPA /2008, de 12 de noviembre, caso *The Walt Disney Company, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
6. SSC 1.309/2002, de 19 de junio, caso *Marque's v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
7. SSPA 4.258/2005, de 19 de junio, caso *Inversiones Camirra, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
8. SSC 2.110/2005, de 29 de julio, caso *Guadalupe Lilia Sabina Castro Villamizar v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
9. STS9CT 101/2004, de 17 de septiembre, caso *Inversiones Garden Place 002, C.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.
10. STS5CT 1.243/2007, de 26 de abril, caso *Edinter Corp., S.A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria)*.

Tema X.- Extinción de la acción penal y de la ejecución de la pena en el Derecho Penal Tributario.

- 10.1.- Extinción de la acción penal y de la ejecución de la pena fiscal.
 - 10.1.1.- Muerte.
 - 10.1.2.- Amnistía.
 - 10.1.3.- Prescripción.
 - 10.1.4.- Las demás causas de extinción de la acción tributaria conforme al Código Orgánico Tributario:
 - 10.1.4.1.- Indulto
 - 10.1.4.2.- Cumplimiento de la condena.
 - 10.1.4.3.- Sobreseimiento.
 - 10.1.4.4.- Allanamiento.
- 10.2.- Prescripción de la acción penal tributaria.
 - 10.2.1.- Término.
 - 10.2.2.- Cómputo.
 - 10.2.3.- Interrupción.
 - 10.2.4.- Suspensión.
- 10.3.- Prescripción de la ejecución de la pena fiscal.
 - 10.3.1.- Término.
 - 10.3.2.- Cómputo.
 - 10.3.3.- Interrupción.

10.3.4.- Suspensión.

Lecturas Recomendadas:

1. HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; *Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario 2001*, en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 513 a 554.

Jurisprudencia Recomendada:

1. SJAISLR 164/1947, del 11 de marzo, en el caso de B. UZCÁTEGUI VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 170 y 171.

Derecho Penal Tributario - Parte Especial

Tema XI.- Los ilícitos tributarios en particular. Ilícitos formales.

11.1.- Parte Especial. Relación con la Parte General

11.2.- Ilícitos formales.

11.2.1.- Concepto.

11.2.2.- Bien jurídico tutelado.

11.3.- Los tipos punibles:

11.3.1.- Omisión de inscripción en registros fiscales.

11.3.2.- Omisión de emisión y recepción de comprobantes fiscales.

11.3.3.- Omisión de llevado de libros o registros contables y especiales.

11.3.4.- Omisión de información y comparecencia ante la Administración Tributaria

11.3.5.- Desacato.

11.3.6.- Incumplimiento de otros deberes contenidos en el Código Orgánico Tributario, en las leyes especiales, sus reglamentaciones o disposiciones generales de organismos competentes.

Lecturas Recomendadas:

1. HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; *Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario 2001*, en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 513 a 554.

Jurisprudencia Recomendada:

1. SJAISLR 103/1946, del 12 de febrero, en el caso de M.A. BELLOSO & HNO. VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 86 y 87.
2. SJAISLR 192/1947, del 9 de octubre, en el caso de M. SALDIVIA VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 223 y 224.
3. SJAISLR 208/1947, del 22 de diciembre, en el caso de F. ALFONZO VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo I, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 245 y 246.
4. SSPA del 13 de agosto de 1964, en el caso de JÓVITO VILLALBA SILVA VS. REPÚBLICA DE VENEZUELA, en *Jurisprudencia de Impuesto sobre la Renta 1943-1965 (con apéndice correspondiente a 1966)*. Tomo III, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Caracas, 1966, pp. 377 y 378.

Tema XII.- Los ilícitos tributarios en particular. Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas.

12.1.- Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas.

10.1.1.- Concepto.

10.1.2.- Bien jurídico tutelado.

10.2.- Los tipos punibles:

10.2.1.- Industria o importación de especies gravadas sin autorización.

10.2.2.- Comercialización o expendio en el territorio nacional de especies gravadas destinadas a la exportación o consumo en zonas francas, puertos libres u otros territorios sometidos a régimen aduanero especial.

10.2.3.- Expendio de especies fiscales sin autorización por la Administración Tributaria.

10.2.4.- Producción, comercialización o expendio de especies fiscales o gravadas sin haber renovado la autorización por la Administración Tributaria.

10.2.5.- Alteración desautorizada de las características, índole o naturaleza de las industrias, establecimientos, negocios y expendios de especies gravadas.

10.2.6.- Circulación, comercialización, distribución o expendio de especies gravadas que no cumplan los requisitos legales para su elaboración o producción, así como las de procedencia ilegal o las adulteradas.

10.2.7.- Comercialización o expendio de especies gravadas sin las guías u otros documentos de amparo previstos en la ley, o que estén amparadas en guías o documentos falsos o alterados.

10.2.8.- Circulación de especies gravadas sin etiquetas, marquillas, timbres, sellos, cápsulas, bandas u otros aditamentos, o éstos sean falsos o hubiesen sido alterados en cualquier forma, o no hubiesen sido aprobados por la Administración Tributaria.

10.2.9.- Expendio de especies gravadas a establecimientos o personas no autorizados para su comercialización o expendio.

10.2.10.- Venta de especies fiscales sin valor facial.

10.2.11.- Ocultamiento, acaparación o denegación injustificada de planillas, formatos, formularios o especies fiscales.

Lecturas Recomendadas:

1. HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; *Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario 2001*, en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 513 a 554.

Jurisprudencia Recomendada:

1. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 459/2001 de 6 de abril, con ponencia del Magistrado Dr. José M. DELGADO OCANDO, caso DISTRIBUIDORA ADENAYAN VS. REPÚBLICA (MINISTERIO DE LA DEFENSA – GUARDIA NACIONAL).

Tema XI.- Los ilícitos tributarios en particular. Ilícitos materiales.

11.1.- Ilícitos materiales.

11.1.1.- Concepto.

11.1.2.- Bien jurídico tutelado.

11.2.- Los tipos punibles:

11.2.1.- Retraso u omisión en el pago de tributos o de sus porciones.

11.2.2.- Retraso u omisión en el pago de anticipos.

11.2.3.- Incumplimiento de la obligación de retener o percibir.

11.2.4.- Obtención de devoluciones o reintegros indebidos.

Lecturas Recomendadas:

1. HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; *Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario 2001*, en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 513 a 554.

Jurisprudencia Recomendada:

1. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 2816/2001 de 27 de noviembre, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio ZERPA, caso AUTOMECÁNICA SUPERAUTOS, C.A. VS. REPÚBLICA (SENIAT).

Tema XII.- Los ilícitos tributarios en particular. Ilícitos sancionados con penas privativas de la libertad.

- 12.1.- Ilícitos sancionados con pena privativa de libertad.
 - 12.1.1.- Concepto.
 - 12.1.2.- Bien jurídico tutelado.
- 12.2.- Los tipos punibles:
 - 12.2.1.- Defraudación Tributaria.
 - 12.2.2.- Falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción.
 - 12.2.3.- Divulgación de secreto fiscal.

Lecturas Recomendadas:

1. BORGES VEGAS, Carmen Luisa; *Problemas sobre Defraudación Tributaria*, en VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 441 a 471.
2. FRAGA PITTALUGA, Luis; *Los Indicios de Defraudación en el Código Orgánico Tributario de 2001 y el Principio Constitucional a la Presunción de Inocencia*, en Revista Derecho y Sociedad N° 2, órgano divulgativo del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Monteávila, Caracas, 2002.
3. HERNÁNDEZ RICHARDS, Félix; *Clasificación de los Ilícitos y Sanciones en el Código Orgánico Tributario 2001*, en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001, Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, pp. 513 a 554.

Derecho Procesal Penal Tributario – Nociones Fundamentales

Tema XIII.- Nociones generales del proceso penal tributario en Venezuela.

- 13.1.- Proceso Penal Tributario.
 - 13.1.1.- Concepto.
 - 13.1.2.- Sus diferencias con el procedimiento Penal Tributario.
- 13.2.- Bases constitucionales del Derecho Procesal Penal Tributario.
 - 13.2.1.- Derecho de acceso a la justicia.
 - 13.2.2.- Derecho a la libertad personal.
 - 13.2.3.- Derecho a la integridad personal.
 - 13.2.4.- Derecho a la inviolabilidad del hogar doméstico.
 - 13.2.5.- Derecho al secreto de las comunicaciones privadas.
 - 13.2.6.- Derecho a la defensa:
 - 13.2.6.1.- Derecho a ser notificado de los cargos.
 - 13.2.6.2.- Derecho de acceder a las pruebas.
 - 13.2.6.3.- Derecho a disponer del tiempo y de los medios para su defensa.
 - 13.2.6.4.- Derecho a la nulidad de las pruebas obtenidas ilegalmente.
 - 13.2.6.5.- Derecho a la doble instancia.
 - 13.2.6.6.- Derecho a la presunción de inocencia.
 - 13.2.6.7.- Derecho a ser oído.
 - 13.2.6.8.- Derecho al juez natural.

- 13.2.6.9.- Derecho a no autoinculparse.
- 13.2.6.10.- Reserva legal procesal penal tributaria.
- 13.2.6.11.- Prohibición del *bis in idem*.
- 13.3.- El procedimiento penal tributario.
 - 13.3.1.- Inicio
 - 13.3.2.- Sustanciación
 - 13.3.3.- Terminación.
- 13.4.- El proceso penal tributario.
 - 13.4.1.- Inicio
 - 13.4.2.- Sustanciación.
 - 13.4.3.- Terminación.

Lecturas Recomendadas:

1. WEFTE H., Carlos E.; *Constitución y Proceso Penal Tributario*, en Revista de Derecho Tributario N° 100, órgano divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, julio a septiembre de 2003.

Jurisprudencia Recomendada:

1. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 2514/2003 de 8 de septiembre, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio GARCÍA GARCÍA, caso LÍNEA AÉREA DE SERVICIO EJECUTIVO REGIONAL (LASER) VS. REPÚBLICA (MINISTERIO DE LA DEFENSA – GUARDIA NACIONAL).

2. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1441/2003 de 2 de junio, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo CABRERA ROMERO, caso BAR RESTAURANT CHINA, S.R.L. VS. REPÚBLICA (MINISTERIO DE LA DEFENSA – GUARDIA NACIONAL).